

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛГЕЗИЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ ГИСТЕРЭКТОМИИ

Валиев Ш.М. Газиев З.Т.

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Проведено сравнительное исследование эффективности длительной эпидуральной аналгезии (ДЭА) и традиционного послеоперационного обезболивания у гинекологических пациенток, перенесших гистерэктомию, с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью. Установлено, что ДЭА в минимальных дозах бупивакаина и морфина обеспечивает адекватное обезболивание и способствует стабилизации гемодинамики. Отмечено снижение периферического сосудистого сопротивления, улучшение органного кровотока и увеличение диуреза. Применение ДЭА сопровождалось меньшей седацией и более ранней активизацией пациенток. Выявлено снижение частоты послеоперационных осложнений и ишемических изменений миокарда. Полученные данные подтверждают преимущество ДЭА в структуре послеоперационной реабилитации у гинекологических больных после гистерэктомии.

Ключевые слова: эпидуральная аналгезия, гистерэктомия, гинекологические пациентки, хроническая сердечная недостаточность, послеоперационная реабилитация, гемодинамика.

EPIDURAL ANALGESIA IN POSTOPERATIVE REHABILITATION OF GYNECOLOGIC PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE FOLLOWING HYSTERECTOMY

Valiev Sh.M., Gaziev Z.T.

Abstract. A comparative study was conducted to evaluate the effectiveness of long-term epidural analgesia (LEA) versus conventional postoperative pain management in gynecological patients with chronic heart failure undergoing hysterectomy. LEA using low doses of bupivacaine and morphine provided adequate analgesia and contributed to hemodynamic stabilization. It was associated with reduced peripheral vascular resistance, improved organ perfusion, and increased urine output. LEA also resulted in less sedation and earlier patient mobilization. A lower incidence of postoperative complications and myocardial ischemic changes was observed. These findings demonstrate the advantage of LEA in postoperative rehabilitation of gynecological patients after hysterectomy.

Keywords: epidural analgesia, hysterectomy, gynecological patients, chronic heart failure, postoperative rehabilitation, hemodynamics.

**GISTEREKTOMIYADAN KEYIN SURUNKALI YURAK
YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN GINEKOLOGIK BEMORLARNI
OPERATSIYADAN KEYINGI REABILITATSIYA QILISHDA EPIDURAL
ANALJEZIYA**

Valiev Sh.M., Gaziev Z.T.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Gisterektomiya o'tkazilgan va surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lgan ginekologik bemorlarda uzoq muddatli epidural analgeziya (UMEA) hamda an'anaviy og'riqsizlantirish usullarining samaradorligi qiyosiy baholandi. UMEA bupivakain va morfinning past dozalarida qo'llanganda yetarli analgeziya ta'minlab, gemodinamik barqarorlikni yaxshilashi aniqlandi. Shuningdek, periferik tomir qarshiligining kamayishi, organlar qon aylanishining yaxshilanishi va diurezning

ortishi kuzatildi. UMEA kamroq sedatsiya va bemorlarni erta faollashtirish bilan kechdi. Operatsiyadan keyingi asoratlar hamda miokard ishemik o'zgarishlari kamaygani qayd etildi. Olingan natijalar UMEAning gisterektomiyadan keyin ginekologik bemorlarni rehabilitatsiya qilishda ustunligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: epidural analgeziya, gisterektomiya, ginekologik bemorlar, surunkali yurak yetishmovchiligi, operatsiyadan keyingi rehabilitatsiya, gemodinamika.

Введение: В условиях глобального демографического старения, сопровождающегося увеличением доли лиц пожилого и старческого возраста, возрастает число гинекологических хирургических вмешательств, в том числе гистерэктомий, у пациенток с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, в частности с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). По данным современных исследований, ХСН остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности среди лиц старше 65 лет, что определяет высокую клиническую значимость оптимизации периоперационного ведения данной категории больных [10,14].

Гинекологические пациентки пожилого возраста с ХСН характеризуются выраженной лабильностью гемодинамики, снижением компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой системы, нарушением микроциркуляции и высоким риском развития послеоперационных осложнений, особенно при выполнении гистерэктомии. Существенную роль при этом играет послеоперационный болевой синдром, сопровождающийся активацией симпатико-адреналовой системы, увеличением общего периферического сосудистого сопротивления и ухудшением органного кровотока [8,9].

Адекватное послеоперационное обезболивание рассматривается как один из ключевых компонентов успешной реабилитации гинекологических пациенток. В последние годы всё большее внимание уделяется регионарным методам

аналгезии, среди которых особое место занимает длительная эпидуральная аналгезия (ДЭА), обеспечивающая эффективную блокаду афферентной болевой импульсации из зоны оперативного вмешательства и снижение стресс-реакции организма [5,13].

С позиций современной анестезиологии эпидуральная аналгезия рассматривается не только как средство купирования боли, но и как метод модуляции физиологических реакций на хирургическую травму. Умеренная сегментарная симпатическая блокада способствует снижению постнагрузки, улучшению коронарного и периферического кровотока, а также повышению эффективности сердечного выброса, что особенно важно у пациенток с ХСН при гистерэктомии [6,16].

В то же время применение классических схем эпидуральной аналгезии у гинекологических пациенток с ХСН ограничено риском развития гипотензии и гемодинамической нестабильности, особенно у лиц пожилого возраста с выраженной коморбидной патологией [1,2]. Это определяет необходимость поиска более безопасных и адаптированных методик обезболивания в гинекологической практике.

Одним из перспективных направлений является использование комбинированных схем эпидуральной аналгезии с применением малых доз местных анестетиков и опиоидов при гистерэктомии. Такой подход позволяет обеспечить адекватный анальгетический эффект при минимальном влиянии на системную гемодинамику и снижении частоты побочных эффектов [7,11].

Кроме того, эффективное обезболивание способствует улучшению микроциркуляции, снижению выраженности ишемических изменений миокарда и восстановлению функции жизненно важных органов, включая почки, что имеет особое значение у гинекологических пациенток с хронической сердечной недостаточностью [9,15].

Несмотря на накопленный опыт, вопросы оптимального применения эпидуральной аналгезии при гистерэктомии у пациенток с ХСН остаются недостаточно изученными. Требуется дальнейшее исследование влияния различных режимов аналгезии на гемодинамику, органный кровоток и клинические исходы.

Таким образом, совершенствование методов послеоперационного обезболивания у гинекологических пациенток пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью является актуальной задачей современной анестезиологии и реаниматологии, направленной на снижение частоты осложнений и улучшение результатов хирургического лечения.

Цель: Оценить эффективность длительной эпидуральной аналгезии у гинекологических пациенток с хронической сердечной недостаточностью после гистерэктомии в сравнении с традиционным обезболиванием.

Материал и методы: Проведено сравнительное исследование эффективности лечения острой послеоперационной боли у гинекологических пациенток с хронической сердечной недостаточностью после гистерэктомии в условиях длительной эпидуральной аналгезии (ДЭА) и традиционных методов обезболивания.

В исследование включены 43 пациентки в возрасте от 65 до 82 лет с недостаточностью кровообращения II-III функционального класса по NYHA, обусловленной ишемической болезнью сердца, мультифокальным атеросклерозом и постинфарктным кардиосклерозом. Всем пациенткам выполнялись гистерэктомии средней степени травматичности.

В зависимости от метода послеоперационного обезболивания пациентки были разделены на две группы: 1-я группа - 22 пациентки, 2-я группа - 21 пациентка.

В 1-й группе применялась длительная эпидуральная аналгезия: вводили 0,125% раствор бупивакаина в объеме 10 мл в сочетании с морфином в дозе

0,03-0,04 мг/кг с интервалом 20-24 часа. Пункция и катетеризация эпидурального пространства выполнялись на уровне L2-L3.

Во 2-й группе использовали традиционные методы послеоперационного обезболивания, включающие опиоидные и ненаркотические анальгетики, а также спазмолитики, вводимые по требованию пациенток.

Мониторинг включал оценку показателей жизненно важных функций (ЭКГ, артериальное давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания, сатурация кислорода), а также суточного диуреза в течение 72 часов после операции. Дополнительно оценивали параметры центральной гемодинамики, уровень седации, частоту осложнений и побочных эффектов.

Исследование проводили в пять этапов: на фоне выраженного болевого синдрома, через 2–3 часа после начала обезболивания, а также через 24, 48 и 72 часа после операции.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием методов вариационной статистики с применением критерия Стьюдента в программе Microsoft Excel.

Результаты и обсуждения: Острая послеоперационная боль у гинекологических пациенток обеих групп после гистерэктомии развивалась через 2–3 часа после окончания операции. Пациентки предъявляли жалобы на интенсивный болевой синдром, требующий немедленного обезболивания. Объективно отмечались бледность кожных покровов, акроцианоз губ и ногтевых фаланг. Частота сердечных сокращений составляла $90,4 \pm 2,8$ – $92,6 \pm 2,1$ уд/мин, среднее артериальное давление — $110,2 \pm 3,6$ – $112,3 \pm 3,2$ мм рт. ст. Регистрировались признаки умеренно выраженной сердечной недостаточности.

Таблица 1

Динамика показателей гемодинамики и диуреза у гинекологических пациенток после гистерэктомии

Показ	Гр	I	II	III	IV	V
-------	----	---	----	-----	----	---

атель	уп					
па						
ЧСС,						
уд/ми	1	90,4±2,8	82,8±1,4 _{ab}	83,6±1,2 ^a	78,6±1,3 ^{ab}	78,8±1,9 ^a
н						
	2	92,6±2,1	88,6±1,9 _b	86,8±1,3 ^a	82,4±2,4 ^a	80,3±2,1 ^a
СДД,						
мм	1	112,3±3,6	90,3±2,1 _{ab}	86,2±2,6 ^{ab}	86,4±2,1 ^{ab}	86,4±2,2 ^a
рт.ст.						
	2	110,2±3,2	101,8±2,5 ^{ab}	98,4±1,9 ^{ab}	93,1±1,8 ^{abv}	90,8±2,4 ^a
СИ,						
л/м²·	1	1,97±0,08	2,06±0,10	2,12±0,12	2,07±0,09	2,12±0,11
мин						
	2	1,91±0,06	1,99±0,09	2,01±0,11	1,96±0,10	2,01±0,12
ОПС						
С,	1	2682,3±71,3	2128,3±40,8 ^{ab}	1970,6±50,4 ^a _{bv}	2022,9±48,3 _{ab}	1955,4±42,3 ^{ab}
дин·с						
·см⁻⁵						
	2	2796,2±80,3	2493,5±65,4 ^{ab}	2315,3±60,3 ^a _b	2311,4±52,4 _{ab}	2196,4±42,4 ^{ab}
Диуре						
з,	1	20,1±2,3	46,3±1,9 _{ab}	52,3±2,2 ^{abv}	53,9±2,1 ^{ab}	—
мл/ч						
	2	20,6±3,2	32,1±2,5 _{ab}	41,4±3,4 ^{ab}	46,8±1,6 ^{ab}	—

Депрессия ST, n	2	8	4	2	1	1
		7	7	6	3	2

Примечание. В числителе – данные больных 1-й, в знаменателе - 2-й группы. $p < 0,05$: а- по сравнению с исходной величиной; б- по сравнению с предыдущим этапом; в - по сравнению с 1-й группой.

Общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) было повышено, диурез соответствовал олигоурии, что свидетельствовало о выраженном спазме периферических сосудов. У 15 (39,5%) пациенток отмечалась депрессия сегмента ST ниже изолинии. У всех обследованных имел место гипокинетический тип кровообращения.

Через 2–3 часа после начала обезболивания, на фоне максимального анальгетического эффекта, отмечалось улучшение показателей гемодинамики: достоверное снижение ЧСС, САД (СДД) и ОПСС, а также тенденция к увеличению ударного и минутного объема сердца. Данные изменения были более выражены у пациенток 1-й группы, получавших длительную эпидуральную аналгезию (ДЭА). В этой группе формировался умеренно выраженный сегментарный симпатический блок, сопровождавшийся снижением САД и ОПСС на 19,6% и 20,7% соответственно, а также уменьшением ЧСС на 8,5%. В группе традиционного обезболивания аналогичные показатели снижались лишь на 7,7% и 10,9%, а ЧСС — на 4,4%.

Частота депрессии сегмента ST в 1-й группе уменьшилась до 4 случаев, тогда как во 2-й группе — до 7, что свидетельствует о более эффективном восстановлении органной перфузии, в том числе миокарда, при использовании ДЭА.

Следует отметить, что парентеральное введение анальгетиков, особенно опиоидов, у пациенток 2-й группы сопровождалось выраженной седацией, сонливостью и адинамией, что в ряде случаев приводило к частичному нарушению проходимости верхних дыхательных путей. В 1-й группе при эпидуральном введении микродоз морфина отмечалась лишь кратковременная (20–30 минут) седация с сохранением ясного сознания в последующие 18–24 часа.

Через 24 часа после операции на фоне адекватной аналгезии в обеих группах наблюдалась положительная динамика показателей гемодинамики и периферического кровообращения, однако она оставалась более выраженной у пациенток 1-й группы. У пациенток 2-й группы сохранялись признаки умеренной артериальной гипертензии, повышенного ОПСС и олигоурии, что свидетельствовало о продолжающемся спазме периферических сосудов и связанных с ним органных нарушениях. У 6 пациенток сохранялась депрессия сегмента ST.

В 1-й группе под влиянием умеренной симпатической блокады к этому сроку отмечалось практически полное устранение периферического вазоспазма: ОПСС снижалось до $1970,6 \pm 50,4$ дин·с·см⁻⁵, диурез увеличивался до $46,3 \pm 1,9$ мл/ч, а число пациенток с депрессией сегмента ST уменьшалось до 2.

Через 48–72 часа после операции у пациенток 1-й группы наблюдалась стабилизация гемодинамики: показатели приближались к дооперационному уровню, восстанавливался адекватный диурез, а ишемические изменения на ЭКГ сохранялись лишь у 1 пациентки. В то же время во 2-й группе восстановление функционального состояния сердечно-сосудистой системы происходило достоверно медленнее, сохранялись признаки периферического вазоспазма и связанных с ним органных нарушений.

Важно отметить, что применение ДЭА сопровождалось снижением

частоты послеоперационных осложнений, что, вероятно, обусловлено меньшей выраженностью седации, более ранней активизацией пациенток и умеренной симпатической блокадой. Паранаркотические побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, избыточная седация и кожный зуд, чаще наблюдались при использовании традиционных методов обезболивания.

Выводы:

1. Длительная эпидуральная аналгезия у гинекологических пациенток с хронической сердечной недостаточностью после гистерэктомии обеспечивает более эффективное обезболивание и более выраженную стабилизацию гемодинамики по сравнению с традиционными методами.
2. Применение ДЭА способствует улучшению периферического кровообращения, снижению сосудистого сопротивления и увеличению диуреза, что отражает нормализацию органной перфузии.
3. Использование ДЭА сопровождается снижением частоты ишемических изменений миокарда и послеоперационных осложнений, а также более быстрой реабилитацией пациенток.

Список литературы

1. Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И. Интенсивная терапия в хирургии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
2. Лихванцев В.В., Мороз В.В. Анестезиология и реаниматология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
3. Aarts J.W., Nieboer T.E., Johnson N. et al. Surgical approach to hysterectomy for benign gynaecological disease. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2015;CD003677.
4. Biccard B.M., Rodseth R.N. A meta-analysis of the prospective randomised trials of beta-blockade for prevention of perioperative cardiac events in non-cardiac surgery. *Anaesthesia*. 2022;77(5):567–578.
5. Bugada D., Lorini L.F., Lavand'homme P. Regional anesthesia and

analgesia in the elderly patient. *Current Opinion in Anaesthesiology*. 2021;34(5):668–674.

6. De Hert S., Staender S., Fritsch G. et al. Pre-operative evaluation of adults undergoing elective noncardiac surgery. *European Journal of Anaesthesiology*. 2020;37(6):407–465.

7. Gan T.J., Habib A.S., Miller T.E. et al. Incidence, patient satisfaction, and perceptions of post-surgical pain. *Current Medical Research and Opinion*. 2020;36(5):787–794.

8. Kehlet H., Dahl J.B. Anaesthesia, surgery, and postoperative recovery. *The Lancet*. 2018;392(10148):1921–1928.

9. Landoni G., Zangrillo A., Lomivorotov V.V. et al. Cardiac protection and outcomes in high-risk patients undergoing non-cardiac surgery. *Critical Care*. 2021;25:145.

10. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*. 2021;42(36):3599–3726.

11. Memtsoudis S.G., Cozowicz C., Bekeris J. et al. Anaesthetic care of patients undergoing surgery. *British Journal of Anaesthesia*. 2021;126(1):67–81.

12. Nelson G., Altman A.D., Nick A. et al. Guidelines for postoperative care in gynecologic oncology surgery (ERAS). *Gynecologic Oncology*. 2016;140(2):313–322.

13. Rawal N. Current issues in postoperative pain management. *European Journal of Anaesthesiology*. 2019;36(5):322–324.

14. Savarese G., Lund L.H. Global public health burden of heart failure. *Cardiac Failure Review*. 2022;8:e18.

15. Uppal S., Al-Niaimi A., Rice L.W. et al. Enhanced recovery after surgery in gynecologic surgery. *Obstetrics and Gynecology*. 2020;135(4):853–863.

16. Wijeyesundera D.N., Fleischmann K.E. Perioperative cardiac evaluation and

management. *JAMA*. 2022;327(23):2327–2338.

17. Wodlin N.B., Nilsson L. Fast-track principles in gynecological surgery. *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica*. 2013;92(1):17–27.